

basis of modern methodological approaches to the formation of civic identity of youth / O.V. Boltykov // Ipatievsky Bulletin. 2021, No.2. - pp. 103-114.

9. Makarenko A.S. Collective and personal education / A.S. Makarenko, comp. and auth. introductory article, pp.5-22, V.V. Kumarin. - Moscow: Pedagogika, 1972. - 334 p.

10. Sukhomlinsky, S.A. The birth of a citizen / S.A. Sukhomlinsky. - Moscow: Molodaya gvardiya, 1971. - 336 p.

11. Pedagogy of the Russian Abroad / comp. E.G. Osovsky, O.E. Osovsky. - Moscow: Institute of Practical Psychology, 1996. - 528 p.

12. On the Development Strategy of the State Youth Policy of the Republic of Belarus until 2030 [Electronic resource] : Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus, June 19. 2021, No. 349 // National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus. - Access mode: https://etalonline.by/document/?reg-num=c22100349&q_id=5193043 - Access date: 30.05.2022.

13. On the Program of patriotic education of the population of the Republic of Belarus for 2022-2025 [Electronic resource] : Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus, December 29, 2021 No. 773 // National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus. - Access mode: https://etalonline.by/document/?reg-num=c22100773&q_id=5193106 - Access date: 30.05.2022.

14. Sokolova A.A., Sokolova S.N. Axiological foundations of civic education in modern society / A.A. Sokolova, S.N. Sokolova // Collection of scientific papers of the Academy of Postgraduate Education. - Minsk: APA, 2019. - pp. 308-316.

15. Sokolova A.A., Sokolova S.N. THE AGE OF HYBRID WARS AND NEO-TERRORISM IN THE INFORMATION SOCIETY / A.A. Sokolova, S.N. Sokolova // Bulletin of the Polesky State University. Series of Social and Humanitarian Sciences. 2021, No. 1. - pp. 26-34.

PERSON-ORIENTED EDUCATION THROUGH MEDIA TECHNOLOGY FORMES CREATIVE ABILITIES

Kazarenkov V.

doctor of pedagogical sciences, professor of PFUR Russia, Moscow

Koshanova M.

doctoral student of the Department of Social Pedagogy and Self-knowledge L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan.

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ МЕДИАТЕХНОЛОГИЮ ФОРМИРУЕТ КРЕАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Казаренков В.И.

доктор пед.наук, профессор РУДН Россия, г. Москва

Кошанова М.Т.

*PhD докторант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, Нур-Султан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778568>*

Abstract

This article contains information that modern innovative education at a higher educational institution provides for a significant expansion of the role of media technology as an effective means of a person-centered approach. The content of the use of media resources in the educational process as an innovative approach to integrated educational technology is disclosed.

Аннотация

В данной статье содержится информация о том что современное инновационное образование высшем учебном заведении предусматривает значительное расширение роли медиатехнологии как эффективного средства личностно-ориентированного подхода. Раскрыто содержание использования медиаресурсов в учебном процессе как инновационного подхода интегрированном образовательном технологии.

Keywords: features of media technology, lesson design, educational information, creative abilities, student-centered education.

Ключевые слова: особенности медиатехнологии, проектирование занятия, учебная информация, креативные способности, личностно-ориентированное образование.

В настоящее время следует вести речи о современной технологии обучения, сущность которой состоит в определении наиболее рациональных способов достижения поставленных учебных целей. Многие исследователи выделяют современный этап развития образования как переход от традиционных массовых средств информации к новым информационным технологиям – компьютеризированным системам хранения информации, лазерным каналам связи, микроэлектронным устройствам и т.д. [1, с. 96]. Такая технология обучения в целостном педагогическом процессе будет получать более широкое развитие. Комплексное использование медиаресурсов в обучения составляет одну из основных особенностей медиатехнологии. При внедрении медиатехнологии связь теории и практики способствует улучшению процессов преподавания и обучения [2, с. 57]. Это зависит от целей, которые ставит перед собой преподаватель, проектируя занятия, от того, для чего именно нужна обучающемуся та или иная учебная информация, которую ему предстоит усвоить [3]. Учебную информацию, которую излагает преподаватель в ходе занятия, можно сгруппировать, ориентируясь на поставленные им цели. К первой группе, отнесем информацию, которая будет непосредственно использоваться в практической деятельности. Во вторую группу, войдет учебная информация, которой обучаемый должен уметь оперировать, чтобы приобрести другие необходимые знания. Примером такой информации являются разнообразные задачи, которые ставятся перед обучаемым для того, чтобы он овладел методом их решения. Третья группа, включает в себе вспомогательную информацию, в том числе ту, что служит для иллюстрации. При этом обычно цель усвоения данной группы информации специально не ставится (что не исключает, однако, возможности ее усвоения) [3, с. 58]. Образование представляет собой одному из важнейших форм проявления социальной и индивидуальной активности человека, поэтому теоретические разработки в этой области постоянно должны сопоставляться с социально-экономической политикой страны. В этой связи, стремление высших учебных заведений к мировым образовательным стандартам, актуализация проблемы создания единой системы образования, соответствующей современным реалиям [4, с. 28]. Разработка новых подходов в обучении позволит не только реализовывать стандарт образования, но и формировать новые знания и новое самосознание на основе интереса и креативных способностей обучающихся. Для того чтобы содержание знаний стало ценным для обучающегося, личностно-ориентированное образование предлагает представить его в виде условных частей, каждая из которых обращена к чему-то личному. Это очень важно как с теоретической, так и практической точки зрения. Они состоят из ниже перечисленных компонентов содержания. *Первое*, аксиологический – введение обучающихся в мир ценностей и оказание помощи в выборе личностно-значимой системы ценностных ориентаций, лич-

ностных смыслов. *Второе*, когнитивный – обеспечивает научными знаниями о человеке, культуре, истории, природе, ноосфере как основе духовного развития. *Третье*, деятельностно-творческий – способствует формированию и развитию у обучающихся разнообразных способов деятельности, творческих способностей, необходимых для самореализации личности в познании, труде, научной, художественной и других видах деятельности. *Четвертое*, личностный – обеспечивает познание себя, развитие рефлексивной способности, овладение способами саморегуляции, самоопределения, формирует личностную позицию; является системообразующим, существенно отличается от традиционного содержания, системообразующим компонентом которого признается когнитивный [5, с. 27]. Следовательно, подготовка рефлексивного профессионала предполагает личностную, общекультурную образованность, профессионально-педагогическое, практическое мастерство, опыт практических исследований в аудиторной и знания исследований в области социальных, бихевиористических наук. «В результате создадим единую Европейскую зону высшего образования. Взаимодействие в рамках Болонского процесса позволит национальным системам образования заимствовать все лучшее и передовое, что есть у партнеров, обеспечив привлекательность единой Европы на мировом «образовательном рынке» [6, с. 8]. Таким образом, формируем креативное направления обучающихся. Вместе с тем можно считать, что интеграция знаний, привлекаемых для решения задач образования, являясь в целом характерной чертой развития современной методологии научных исследований [7, с. 459]. Это позволяет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни. Использование медиаресурсов в образовательном процессе предоставило возможность совершенствовать эти виды работ, что позволило к тому же активизировать деятельность обучающихся в цифровом пространстве. Для личностно-ориентированного занятия с применением медиатехнологии, очень важно составить план. Для молодого специалиста, можно рекомендовать основные этапы планирования занятия и подготовки к нему педагога: а) разработка системы занятия по теме или разделу; б) определение образовательных и воспитательных задач и целей данного урока; в) определение оптимального объема учебного материала, расчленение его на ряд законченных в смысловом отношении блоков и частей; г) разработка структуры урока, определение его типа и наиболее целесообразных методов обучения на нем; д) нахождение связей данного материала с другими предметами и использование этих связей при изучении нового материала; е) планирование всех действий преподавателя и обучающегося на всех этапах урока, прежде всего при изучении нового материала; ё) подбор медиатехнологии; ж) планирование использования медиаресурсов; з) своевременная проверка медиаресурсов для исследования и их

предварительная постановка; и) определение объема и форм самостоятельной работы на занятиях; й) определение форм и приемов закрепления материала на занятиях и вне занятий, приемов обобщения и систематизаций знаний; к) определение форм и методики контроля креативности обучающихся, составление списка студентов, уровень креативности которых нужно проверить; л) определение содержания, объема и формы практических занятий; м) определение формы подведения итогов урока; п) определение самостоятельной работы по данной теме. В дальнейшем, при креативном мышлении можно осуществлять качественное и эффективное анализирование занятия в едином дистанционном системе.

Таким образом, прочное усвоение материала достигается посредством учебно-воспитательного процесса, в центре которого находится обучающийся, то есть, в рамках личностно-ориентированного образования педагог понимает, что обучающийся способен выстроить свои собственные креативные суждения, основываясь на исходных убеждениях, знаниях, с которыми они приходят в аудиторию. Более того, интегрированное обучения является показателем компетентного понимания процесса обучения и преподавания.

Список литературы:

1. Федоров А.В. Медиаобразование: История, теория и методика. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЦВВР, 2001. – 708 с.

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 192 с. С. 96. ISBN 978-5-7695-5480-3

3. Masterman L. Teaching the Media. – London: Comedia Publishing Group, 1985. – 341 p.

4. Трайнев И.В. Конструктивная педагогика: Учебное пособие / Под общей ред. В.Л. Матросова. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 320 с. С.58

5. Кайдарова А.Д., Масырова Р.Р. Теория и технология формирования профессиональных интересов у будущих учителей в условиях университетского образования. – Алматы, Ғылым, 2005. – 176 с.].

6. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. Монограф. – Ростов н/Д, 2000. С.104

7. Болонский процесс: практика внедрения в вузах Республики Казахстан / Под ред. Амреевой Т.М.; сост. Паршина Г.Н., Аушева И.У., Каленов Г.К., Шахманова А.Т. – Астана: Редакционно-издательская служба НЦОКО, 2010. – 162 с. С.8 ISBN 978-601-278-418-3

8. Seytkazy P.B., Akeshova M.M., Tashetov A.A. Formation of professional competence of the future specialists through information-telecommunication technologies // VIII международной научно-практической конференции. Образование: традиции и инновации. – Прага, 2015. -459-461.